

MsC. Liera Tait Salazar

lieratait@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3933-6502>

Licenciada en Educación, especialidad Defectología. Máster en Ciencias de la Educación. Metodóloga de Actividad Científica en la Dirección Provincial de Educación Guantánamo. Jefa del Proyecto Asociado a Programa Sectorial del Ministerio de Educación (MINED)

Dra.C. Yanet Simón Benzant

ysimon@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-1909-7151>

MsC. Manuel Lozano Dieguez

041lozano@gu.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0003-4613-7301>

Cómo citar este texto:

Tait Salazar, L., Simón Benzant, Y., Lozano Dieguez, M. (2025). Manual de procedimientos de diagnóstico para la gestión docente educativa en un aprendizaje de calidad. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 1-10. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16328331>

Recibido: 15 de mayo de 2025

Aceptado: 19 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DOCENTE EDUCATIVA EN UN APRENDIZAJE DE CALIDAD

DIAGNOSTIC PROCEDURES MANUAL FOR EDUCATIONAL TEACHING MANAGEMENT IN QUALITY LEARNING

Liera Tait Salazar

Máster en Ciencias de la Educación.
Metodóloga de Actividad Científica en la Dirección Provincial de Educación Guantánamo
lieratait@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-3933-6502>

Yanet Simón Benzant

Doctora en Ciencias de la Educación.
Docente e Investigadora de la Universidad de Guantánamo.
ysimon@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-1909-7151>

Manuel Lozano Dieguez

Máster en Ciencias de la Educación.
Metodólogo de la Dirección Municipal de Educación Guantánamo.
041lozano@gu.gu.rimed.cu
<https://orcid.org/0009-0003-4613-7301>

...

Correspondencia: lieratait@gmail.com

RESUMEN

Contar con un buen sistema de gestión docente educativa puede garantizar una mayor organización en el día a día en las instituciones educativas, para consolidar un buen desarrollo académico en los educandos. La investigación es resultado del proyecto nominado "La gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad", asociado al Programa Sectorial del Ministerio de Educación "Sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo". Se ofrece a los docentes y directivos un manual de procedimientos para el diagnóstico de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad en instituciones educativas de la provincia Guantánamo, dando respuesta a las demandas del III Perfeccionamiento Educacional, con el objetivo de sistematizar herramientas para la caracterización y valoración de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad. Durante el desarrollo de la investigación se aplicaron métodos del nivel teórico, empírico y estadístico-matemático, que permitieron diseñar el manual de procedimientos para la obtención de la información en las dos variables y en tres contextos significativos de aprendizaje. Los resultados de la investigación satisfacen las limitaciones diagnosticadas, durante el desempeño de los agentes educativos en los tres contextos significativos de aprendizaje cuyos resultados corroboran la necesidad de su diseño y la importancia de su aplicación práctica.

Palabras clave: Gestión; Docente; Aprendizaje; Calidad; Educativo; Diagnóstico.

Abstract

Having a good educational teaching management system can guarantee greater organization in the day-to-day life of educational institutions, in order to consolidate good academic development in students. The research is the result of the nominated project "Educational Teaching Management for Quality Learning", associated with the Sectorial Program of the Ministry of Education "Cuban

Educational System. Development Perspectives". Teachers and principals are offered a procedural manual for the diagnosis of educational teaching management for quality learning in educational institutions in the province of Guantánamo, responding to the demands of the III Educational Improvement, with the aim of systematizing tools for the characterization and assessment of educational teaching management for quality learning. During the development of the research, theoretical, empirical and statistical-mathematical methods were applied, which allowed the design of the manual of procedures for obtaining information in the two variables and in three significant learning contexts. The results of the research satisfy the limitations diagnosed during the performance of the educational agents in the three significant learning contexts, whose results corroborate the need for its design and the importance of its practical application.

Keywords: Management; Teaching; Learning; Quality; Educational; Diagnosis.

INTRODUCCIÓN

Las políticas educativas sustentadas en la Constitución de la República de Cuba, los conceptos, lineamientos y directrices de los congresos del Partido, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y los compromisos contraídos con la Agenda 2030 plantean elevadas exigencias al sistema educativo en general y a las instituciones educativas en particular, lo que demanda de una gestión educativa eficiente y eficaz mediante la cual se alcancen los objetivos del currículo con la máxima calidad posible.

La calidad tiene significados disímiles según la concepción del sistema educativo que se trate en los diversos países del orbe. No obstante, en su mayoría, tienen en consideración común la necesidad de la relevancia del aprendizaje, los resultados significativos de la aplicabilidad e integridad del aprendizaje en los diferentes contextos, el logro de un pensamiento crítico, que desarrollen la creatividad y habilidades complejas.

La gestión del aprendizaje de calidad se ha incorporado a la agenda de diversas reuniones de Estados y de educación, como el desarrollado en Incheon República de Corea con motivo del Foro Mundial sobre la Educación, donde fue acordado "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos" Conocida como la Declaración de Incheon (Unesco 2016, p.2); brinda las razones de la necesidad de abordar el aprendizaje de calidad desde una gestión eficaz en las instituciones educativas.

En Cuba el Ministerio de Educación, perfila el trabajo con un concepto de calidad educativa interdisciplinar, transdisciplinar y multidimensional, al considerar que será de calidad en la medida en que los servicios que ofrece, los agentes y agencias que lo impulsan y los productos que se generan favorezcan el aprendizaje de calidad, propicien el alcance de metas e ideales encaminados al desarrollo de la sociedad más democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos. Todo esto implica, tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos (rendimientos académicos estudiantiles usualmente medidos mediante pruebas de opción múltiple), sino también otros como el desarrollo de la autonomía intelectual y la formación ética para una ciudadanía democrática, entre otros.

Para ofrecer respuestas desde la ciencia, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP, 2016) desarrolló las bases del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, concebidas

para optimizar el funcionamiento de las instituciones educativas y la formación integral de los educandos, mediante nuevas formas de trabajo que potencien el enfoque integral de la gestión del aprendizaje de calidad.

Para que se desarrolle esta gestión del aprendizaje de calidad, el colectivo pedagógico encargado de su planificación necesita detectar la situación existente, tener información sobre las fortalezas, debilidades y sus causas, para que puedan desarrollar las estrategias pertinentes en las instituciones educativas.

Por ello. En el marco del proyecto de investigación “La gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad” se obtuvo como uno de sus resultados un procedimiento para el diagnóstico de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad, por lo que su socialización constituye el objetivo de este artículo.

El aprendizaje de calidad se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir UNESCO (1996); él promueve el desarrollo integral de los estudiantes en sus dimensiones cognitiva, afectiva, social y ética, también fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la ciudadanía global, promueve la participación activa y genera entornos de aprendizaje positivos y motivadores, además de la adaptación a las necesidades individuales de los educandos.

El aprendizaje de calidad en la investigación se sustenta en los fundamentos de Vigotsky (1981-1987), propuso que ocurre en la Zona de Desarrollo Próximo, donde los educandos pueden alcanzar un nivel más alto con el apoyo adecuado. La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en la clave para identificar y ampliar esta zona, a partir de la precisión de las necesidades, potencialidades, limitaciones determinadas por el diagnóstico proporcionando así su estimulación.

Para la realización de esta investigación se tienen en cuenta los fundamentos de la filosofía marxista leninista y el aporte del método dialéctico-materialista, el cual sustenta las bases teóricas y orientan en el proceso de investigación.

METODOLOGÍA

La investigación que se socializa analizó el universo de estudio constituido por 12 instituciones educativas de dos municipios, Guantánamo y Manuel Tames en Cuba, 156 docentes vinculados directamente al proceso docente educativo en un período de un año correspondiente a enero-diciembre 2023. Fue útil además contar con los criterios y opiniones de directivos y metodólogos.

Se utilizaron los métodos teóricos y empíricos: analítico-sintético, inductivo-deductivo, los que hicieron posible analizar, sintetizar y organizar las búsquedas y formulaciones teóricas recogidas de la bibliografía especializada y la literatura en general. El inductivo-deductivo posibilitó el estudio de la información recopilada para la elaboración de los procedimientos y la determinación de las principales regularidades derivadas de la investigación.

La operacionalización de las variables permitió determinar los siguientes indicadores para el diagnóstico:

Tabla 1.

Indicadores para el diagnóstico

VARIABLE I: GESTIÓN DOCENTE EDUCATIVA		
DIMENSIONES	SUBDIMENSIONES	INDICADORES
Profesionalización de los docentes.	Formación y competencias docentes.	Calificación
		Años de experiencia
		Dominio de los contenidos
		Uso de estrategias didácticas desarrolladoras
		Participación en actividades de superación profesional
		Participación en programas de formación académica de posgrado.
	Interacción y comunicación con los educandos	Utilización del método científico.
		Establecimiento de un clima favorable en los contextos significativos de aprendizaje.
		Fomento de la participación y la colaboración.
		Atención a la diversidad y a las necesidades individuales.
Diseño Curricular	Currículo Institucional	Retroalimentación, orientación y evaluación.
		Contextualización del currículo general en el institucional.
		Derivación y definición de los objetivos de aprendizaje.
		Tratamiento metodológico de los contenidos.
		Uso de métodos activos y formas organizativas variadas.
Contextos significativos de aprendizaje.	Familia	Uso de los materiales y recursos educativos.
		Capacidad comunicativa y formativa de los integrantes de la familia.
		Apoyo familiar a las tareas escolares de los educandos.
	Institución educativa	Integración e inclusión socio-familiar.
		Contar con el proyecto educativo institucional y los de grupo.
		Interrelación y comunicación con los agentes y agencias de la comunidad.
	Comunidad	Comunicación con las familias.
		Nivel socio cultural prevaleciente en la comunidad.
		Manifestaciones actitudinales de los líderes comunitarios con respecto a la institución educativa.
		Participación de los agentes y agencias de la comunidad en la construcción y desarrollo del proyecto educativo institucional
VARIABLE II: APRENDIZAJE DE CALIDAD		
DIMENSIONES	SUBDIMENSIONES	INDICADORES
Desarrollo cognitivo		Participación comunitaria en el proceso de inclusión educativa y el trabajo educativo y preventivo.
		Resolución de problemas y toma de decisiones.
		Aplicación y transferencia de los aprendizajes a diferentes contextos.
		Adquisición y comprensión de los conocimientos.
		Desarrollo de habilidades y destrezas.

		Aplicación de los conocimientos a las situaciones de la vida.
Desarrollo socioemocional		Desarrollo de la autoestima, la autoeficacia y la motivación.
		Desarrollo de la inteligencia emocional, la empatía y la asertividad.
		Desarrollo de la convivencia, la cooperación y el respeto.
		Desarrollo de la responsabilidad, la autonomía y la iniciativa.
Desarrollo ético		Desarrollo de valores y actitudes.
		Desarrollo de la conciencia moral y el juicio crítico.
		Desarrollo de la ciudadanía y la participación.
		Desarrollo de la solidaridad y la tolerancia.
Desarrollo creativo		Desarrollo de la imaginación, la fantasía y la expresión.
		Desarrollo de la innovación, la invención y la originalidad.
		Desarrollo de la curiosidad, la exploración y el descubrimiento.
		Desarrollo de la sensibilidad, la apreciación y el disfrute.
Evaluación y seguimiento del aprendizaje		Diseño y aplicación de instrumentos válidos y confiables.
		Uso de criterios e indicadores claros y pertinentes.
		Diversificación de las modalidades y momentos de evaluación.
		Análisis e interpretación de los resultados.
		Toma de decisiones y acciones de mejora.

Fuente: elaboración propia

La evaluación de dichos indicadores se estableció mediante una escala cuali y cuantitativa

Tabla 2.

Escala para la evaluación.

Evaluación cualitativa	Evaluación cuantitativa
Logrado	5
Bastante logrado	4
Medianamente logrado	3
Poco logrado	2
No logrado	1

Fuente: elaboración propia

La propuesta permitió diagnosticar, ¿Quiénes son mis educandos? ¿Qué deben aprender, cómo, cuándo y dónde? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus conocimientos y experiencias previas en relación con lo que tienen que aprender? ¿Cómo dosifico el tiempo? ¿Cómo evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje? ¿Qué actividades debe realizar el educando para lograr los objetivos? ¿Con qué recursos y cómo los utiliza? ¿Cuáles son los entornos significativos que favorecen el aprendizaje? ¿Cómo enseñar a evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo enseñar aplicar los aprendizajes? ¿Cómo explicar lo valioso de aprender, por qué lo van a aprender? ¿Cómo fomentar el trabajo colaborativo? ¿Cómo fomentar el realizar actividades innovadoras, en las que tengan que

pensar y les permitan un aprendizaje activo y participativo que promueva la creatividad? ¿Cómo fomentar que cada estudiante dé lo mejor de sí mismo? ¿Cómo propiciar que señalen lo que hicieron bien y aquello que no fue correcto, investiguen cómo pueden corregirlo? ¿Cómo modelar las estrategias de aprendizaje? ¿Qué deben hacer las familias? ¿Qué entornos debe generar? ¿Cómo la comunidad puede aportar entornos para el aprendizaje?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El diagnóstico para Zilberstein (2004) es un proceso con carácter instrumental, que permite recopilar información para la evaluación-intervención, en función de transformar o modificar algo, desde un estadio inicial hacia uno deseado. Esta concepción teórica y metodológica sirve de sustento para estructurar los métodos empíricos que se aplicaron: el cuestionario y la observación participante para la obtención de la información oportuna, relevante y veraz, necesaria para la realización de la caracterización del personal pedagógico que permitieron identificar necesidades en el conocimiento y dominio de procedimientos para el diagnóstico de la gestión del aprendizaje de calidad y para estructurar la mejora continua que potencien esta gestión. Todo como vía de evidencias teóricas y prácticas para la obtención de la información.

Las consideraciones de los resultados obtenidos muestran insuficiencias en los procedimientos para el diagnóstico de la gestión educativa enfocado al aprendizaje de calidad, estudiando el proceso y el producto y la determinación de las estrategias de aprendizaje, de manera que los educandos adquieran las adecuadas y las utilicen en los diferentes contextos significativos en los que transcurre dicho aprendizaje: escuela, familia y comunidad. En esos contextos se demanda de entornos favorables lo cual impele a buscar las respuestas a la necesidad de transformar esos entornos y los estilos de aprendizaje a partir de los crecientes cambios científicos tecnológicos que vive esta nueva generación de educandos.

El proyecto “La gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad”, en su primera etapa elaboró el marco teórico-metodológico que sustenta la investigación, en el que se definen los conceptos fundamentales entre los que se destacan las nociones de gestión docente educativa y de aprendizaje de calidad:

La gestión docente educativa es un proceso orientado a la generación de entornos favorables en los contextos significativos de aprendizaje, concebida esta desde el currículo en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos para el fortalecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales con el fin de responder a las necesidades formativas de los educandos, aprovechando los recursos y potencialidades para el trabajo en red en la comunidad donde están enclavadas. Asimismo, se consideró el aprendizaje de calidad:

El aprendizaje de calidad se refiere a un proceso educativo que va más allá de la simple adquisición de conocimientos. Se centra en el desarrollo integral de los educandos, promoviendo habilidades y competencias clave que les permitan enfrentar los desafíos del mundo actual y contribuir positivamente a la sociedad.

Para la concepción general de la investigación, se determinaron dos variables: I. Gestión docente educativa, para comprender el estado del proceso como ocurre en las instituciones educativas participantes y II. Aprendizaje de calidad, las que estructuran la arquitectura del

procedimiento para analizar el resultado, el efecto e impacto del proceso de gestión en su producto, que es el aprendizaje de calidad, las cuales se operacionalizan en el proceso investigativo y posibilitaron diseñar el Manual de procedimiento para el diagnóstico.

Para sistematizar la búsqueda de la información con la coherencia necesaria, dada su amplitud, a cada variable se le determinaron dimensiones y a cada una de ellas, se le determinaron los indicadores que permitan su “medición”, como se muestra en el manual. Con ello, se pretende perfeccionar el nivel de desempeño de los sujetos del proceso de gestión y sus habilidades a través del diseño de acciones específicas de superación profesional, ayudas metodológicas entre otras vías, que permitan con mayor eficacia impactar en el aprendizaje de calidad de los educandos, en el marco de la diversidad que los caracteriza.

Por tanto, el manual constituye una herramienta científico-metodológica dirigida a todos los gestores y ejecutores del proceso docente educativo, que les permita el autodiagnóstico de la gestión que realizan en diferentes momentos, etapas o fases de este proceso en función de su mejora continua.

El objetivo del Manual es proporcionar, desde una concepción sistémica e integral, la vía para la caracterización y valoración de las variables por los investigadores, y luego por los gestores, de modo que teniendo en cuenta las condiciones objetivas y situaciones concretas de las instituciones educativas participantes, puedan formular juicios de valor acertados para revelar las fortalezas, debilidades y necesidades de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad, a partir de la información aportada al medir los indicadores, dimensiones y variables evaluadas. Este análisis constituye la base fundamental para elaborar el plan de mejora continua de la gestión para un aprendizaje de calidad.

Las respuestas a las interrogantes, aportadas por el manual de procedimiento para el diagnóstico de las dos variables en la muestra seleccionada, propician realizar un mapa de mejora continua, a partir de desarrollar acciones innovadoras que impacten en los contextos significativos de aprendizaje.

Los resultados del diagnóstico inicial obtenidos con la aplicación del manual, arrojaron una caracterización de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad de las instituciones educativas participantes. Se aplicaron los instrumentos a directivos, docentes, educandos, familias y comunidades de las demarcaciones donde están enclavadas las instituciones educativas tomadas como muestra.

El diagnóstico arrojó los siguientes resultados:

La variable gestión docente educativa es evaluada de medianamente lograda **(3)**.

Las principales debilidades se denotan en:

- El pobre uso de estrategias didácticas desarrolladoras que poco estimulan el proceso educativo.
- Pobre estimulación y participación del personal docente en la formación académica de posgrado, lo que redundo en la insuficiente utilización del método científico que propicie la creatividad y científicidad para ofrecer solución a los problemas de la praxis.

- La participación y la colaboración en la interacción y comunicación con los educandos es pobre, mostrando en ocasiones repercusión en la atención a la diversidad y las necesidades individuales, así como la determinación de las potencialidades.
- La gestión en el uso de métodos activos, formas organizativas activas, así como de materiales y recursos educativos es todavía insuficiente para lograr un proceso estimulador del desarrollo de la personalidad del educando.
- En los contextos significativos de aprendizaje todavía es insuficiente la interacción de la familia, la institución educativa y la comunidad.
- Todavía son escasos los recursos que utiliza la institución educativa en pos de preparar y orientar para alcanzar capacidad comunicativa y formativa, el apoyo e inclusión de la familia.
- Aún la participación, el trabajo colaborativo de los agentes y agencias comunitarios poco potencian la construcción y desarrollo del proyecto educativo institucional.
- Se destacan como fortalezas:
 - La cantidad de docentes licenciados con varios años de experiencia ejerciendo la docencia ininterrumpidamente, lo que denota conocimiento para estructurar didácticamente el proceso.
 - El compromiso social, educativo, ético y moral de directivos, docentes, educandos, familias y comunidades que participan en el proceso.
 - La aceptación y resiliencia ante los cambios que se operan en el sistema educativo.
 - Se aprecia y destaca el avance logrado en los centros escogidos como muestra para la implementación de las acciones.
 - La variable aprendizaje de calidad se evalúa de poco logrado (2).
 - Las principales debilidades se muestran en:
 - Los educandos denotan en el proceso de enseñanza aprendizaje carencias en la adquisición y comprensión de los conocimientos, evidenciado en el pobre desarrollo de habilidades y destrezas para su transferencia a otros contextos y situaciones diarias.
 - El desarrollo de la personalidad evidencia dificultades en la interacción comunicativa, convivencia, cooperación, la responsabilidad, la iniciativa para desarrollar actividades complejas y la toma de decisiones, muestra de la pobre creatividad y desarrollo de habilidades y hábitos.
 - Pobre seguimiento a la evaluación como componente estimulador y creativo.

Se destacan como fortalezas:

- Avances en la aceptación a las diferencias individuales en el contexto áulico.
- Posibilidades de la estimulación de los procesos afectivos volitivos, la imaginación, la fantasía y la expresión oral.

CONCLUSIONES

La investigación aporta, desde los fundamentos teóricos metodológicos definidos un manual de procedimiento para el diagnóstico de la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad; por constituir un problema actual que requiere ser visto desde las aristas interdisciplinar y transdisciplinar en la complejidad de la sociedad y las exigencias que plantea la formación integral de los educandos

para lograr un ciudadano crítico, reflexivo, creativo e innovador.

El manual de procedimiento para el diagnóstico fue aplicado en las instituciones educativas tomadas como muestra por el grupo de investigadores, con la participación de directivos, docentes, educandos, familias y factores comunitarios, cuyos resultados se triangularon permitiendo realizar análisis integrales del proceso de gestión y de su producto, el aprendizaje.

Las reflexiones derivadas del análisis de los resultados de la investigación con la aplicación del manual revelan que en la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad existen fortalezas y debilidades en ambas variables, lo cual permitió en los momentos actuales que se aplique un sistema de mejora continua en los diferentes contextos significativos de aprendizaje, cuyo estudio permitirá continuar perfeccionando la gestión como soporte del aprendizaje.

REFERENCIAS

UNESCO (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*. Madrid: Santillana.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Unesco (2016). *Declaración de Incheon. Foro Mundial sobre la Educación*. Incheon República de Corea

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa

Vygotsky, L. S. (1981). *Pensamiento y Lenguaje*. Abaco en Red.

<https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2015/10/Pensamiento-y-Lenguaje-Vygotsky-Lev.pdf>

Vygotsky, L. S. (1987). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Albarracín Educa: Perú.

<https://www.ie42003cgalbarracin.edu.pe/biblioteca/LIBR-NIV326122022175849.pdf>

Zilberstein, J. (2004). *Hacia una concepción desarrolladora en la didáctica de las ciencias*. En: M. Álvarez Pérez. Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias (pp.179–193). La Habana: Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautor 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.